
INTELIGÊNCIA SUSTENTÁVEL APLICADA À LÓGICA TERRITORIAL BRASILEIRA: AMPLIFICANDO O CONCEITO DE “CIDADE INTELIGENTE SUSTENTÁVEL”

DOI: 10.5281/zenodo.14983224

José Henrique Martins de Araújo¹

¹Mestrado em Tecnologias da Informação e Comunicação – UFSC

henkka.martins@gmail.com

AT10: Sustentabilidade e desenvolvimento social.

Resumo: Introdução: Uma cidade, com as suas dificuldades e desafios inerentes, funciona como um dos espaços-chave na economia global. Observam-se neste espaço os efeitos da globalização, tais como: a expansão e a concentração espacial de setores específicos de produção e de serviços, além da polarização social do espaço. Modelos, então, que visem a um desenvolvimento territorial equitativo devem estar baseados na democratização dos territórios e no combate à segregação territorial, embora tais intervenções sejam inegavelmente complexas. E se uma cidade almeja ser uma localidade inclusiva e humana, deve satisfazer as necessidades básicas de seus cidadãos através da promoção de bem-estar disponibilizando a eles serviços, usos e bens gerais de natureza comum. No contexto de sociedades tecnológicas, cidades inteligentes se integram a várias tecnologias de informação e comunicação com o objetivo de oferecer soluções aos desafios urbanos e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida de uma dada população. E são “inteligentes” quando o capital humano e social, além da infraestrutura, impulsionam juntos um desenvolvimento econômico sustentável. E cidades sustentáveis buscam este desenvolvimento ao equilibrar a proteção ambiental com a equidade social. Cidades inteligentes sustentáveis alinham a tecnologia, o empoderamento dos cidadãos, a qualidade de vida e a sustentabilidade urbana. E embora inteligência e sustentabilidade não sejam dimensões necessariamente correlacionadas, devem buscar esta correlação por objetivo. Considerando-se, por exemplo, a realidade brasileira, o conceito de “cidade inteligente sustentável” deveria se articular de qual forma? **Objetivo:** Delimitar, dado o contexto brasileiro, qual seria a real abrangência territorial do conceito “cidade inteligente sustentável”. **Metodologia:** Esta pesquisa é de natureza aplicada e qualitativa/quantitativa. Quanto aos procedimentos de pesquisa, serão adotados aqui a pesquisa bibliográfica e estudos descritivos.

Resultados: Conforme relatório da *Opensignal* (2023), é demonstrada a existência de disparidades na experiência de Internet móvel entre usuários de áreas urbanas e rurais em todo o território brasileiro: o grau de conectividade em áreas urbanas é substancialmente mais elevado do que em áreas rurais. E o mesmo relatório indica, também, que a diferença de conectividade entre áreas urbanas e rurais, quando analisada separadamente para cada Estado da federação, demonstra que, principalmente, Estados da Região Norte estão entre aqueles em que a diferença citada é mais elevada do que em outras regiões do Brasil, o que reitera teor de pesquisas que ressaltam menores índices de conectividade na Região Norte, assim como na Região Nordeste, quando comparados aos das demais Regiões. Conforme *Ranking Connected Smart Cities* (2024), dentre as 100 cidades mais conectadas do Brasil, apenas Manaus/AM, Boa Vista/RR e Palmas/TO constam como representantes da Região Norte. Quanto às representantes da Região Nordeste que são citadas neste *ranking*, há apenas seis cidades e todas se constituindo em capitais de Estados. **Conclusão:** Cidades inteligentes sustentáveis, quando analisadas sem distinções entre zonas urbanas e rurais, ou entre Regiões político-administrativas, ou entre capitais e demais cidades, podem tornar ineficazes políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento de cidades desta natureza por todo o país. E estas potenciais políticas públicas devem impactar espaços urbanos, rurais e regionais na medida de suas desigualdades.

Palavras-chave: Cidades inteligentes; cidades inteligentes sustentáveis; ESG; Gestão territorial.